

Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (parte II)

J. M. GARCÍA ARROYO

Psiquiatra. Sevilla

RESUMEN

En esta segunda parte, se han aplicado las propiedades de los números (unidad, ordinalidad y cardinalidad) a la subjetividad, hallándose que ésta se mueve en estados absolutos que, siguiendo a Boole, conformarían un sistema binario (0,1). Dichos resultados fueron cotejados por la "ley del índice" de dicho autor. El que así sea, confirmó la ausencia de dimensiones de la subjetividad y que decir "espacio subjetivo" es una pura metáfora. Finalmente, para que la subjetividad no quedase reducida a una simple máquina de Turing, hubo que añadirle un valor que se nos quedaba en el tintero: el (-1), que es el valor que se corresponde con el deseo.

El resultado obtenido, abre las puertas hacia la consideración del objeto de estudio de la psicología y psicopatología como algo bien distinto de objeto con el que trata el físico.

PALABRAS CLAVE: Código binario. Máquina de Turing. Subjetividad. Ley del índice. Deseo.

INTRODUCCIÓN

La primera parte de la investigación que ahora presentamos se inició con un recorrido histórico de aquello que podría denominarse "versión cuantitativa de la psicopatología" y destacamos su doble origen: la psicometría y la clínica. La primera de ellas, que parte de autores de la talla de Binet, Stern o Wechsler, se dedica fundamentalmente al estudio de la inteligencia y es portadora de mediciones estático-descriptivas. La segunda tendencia, introducida por Lorr, Witterborn y Malamud, ha tenido más interés en psicopatología y ha dado lugar a mediciones de tipo dinámico, que están referidas sobre todo a las modificaciones de los síntomas del paciente. De ahí que esta segunda tradición se iniciase con la aparición de los cambios

ABSTRACT

In this second part we've apply the numbers property to the subjectivity (unity, ordinality and cardinality) and we find that the subjectivity works along absolute states that, according to Boole, correspond to a binary system (0,1). These results were compare by Boole "index law". This confirm the absence of dimensions in the subjectivity, so the word "subjectivity space" must be a metaphor. Last, we have to say that, however, the subjectivity doesn't works only as a simple Turing machine, because we add one more value: (-1), which is assign to the subjective position of desire.

This result, introduce a difference between psychology and psychopathology object of study and physic object.

KEY WORDS: Binary system. Turing machine. Subjectivity. Index law. Desire.

clínicos, debidos al desarrollo de la psicofarmacología y, por lo tanto, su comienzo es más tardío que el de la psicometría. A todo esto se añade la pretensión de la psicopatología por aproximarse a la física, considerada la "ciencia modelo", que utiliza la medición como forma de expresar sus resultados.

También nos centramos en cómo el problema de la cuantificación y de la medida podrían ser enfocados desde la subjetividad del paciente que nos consulta, es decir, desde cómo se presentan los síntomas en su intimidad. Este modo de proceder es más interno y no se limita a las expresiones externas (conductas) del paciente.

Presentamos también una metodología de abordaje que tiene que ver con la "teoría de la numeración". Tal manera de proceder tiene su justificación clara en que estamos tratando con la cuantificación y nada mejor que revisar los números y sus propiedades, particularmente de los lla-

Correspondencia: J. M. García Arroyo. C/ Luis Montoto 83. 41018 Sevilla.

mados “números naturales”, en los que se basan las escalas y tests al uso. Tres propiedades fueron destacadas: unidad, ordinalidad y cardinalidad; ahora serán aplicadas a las manifestaciones de la subjetividad de nuestros pacientes. Además, consideramos oportuno introducir concepciones de George Boole, un adelantado de las matemáticas y la lógica y gran estudioso de las relaciones entre lo mental y las expresiones formales propias de estas disciplinas; dentro de los hallazgos de este autor, nos centraremos en lo que él denominó la “ley del índice”, una ley que se cumple tan sólo en la mente (léase subjetividad) y no en el mundo físico, por tanto no equiparable a ninguna de las leyes de la aritmética.

Éste es el momento ver la aplicación de tan complejas concepciones a las producciones subjetivas, labor que *a priori* se presenta muy difícil, pero los pacientes nos van a acompañar en el recorrido que realicemos ya que, en todo momento, es en ellos en quienes nos basaremos, de lo contrario caeríamos irremisiblemente en un estudio subjetivista de la subjetividad.

RESULTADOS

LAS EXPRESIONES DE LA SUBJETIVIDAD

Vamos a presentar seguidamente las manifestaciones verbales de los pacientes que hemos utilizado en el estudio para, a partir de ellas, repasar las propiedades de los números:

1. Varón de 31 años, empleado de banca, con un cuadro ansioso: “me pongo muy nervioso y no puedo soportarlo, es algo que a mí domina completamente”.

2. Mujer de 53 años, profesora de EGB, con cuadro depresivo: “creo que todo me ha ido mal en la vida, cuando repaso mentalmente lo que ha pasado en mi vida desde hace tiempo no encuentro nada que haya sido positivo”.

3. Varón de 45 años, funcionario, conflictos de relación: “cuando veo a los demás, los veo extraordinarios, pero yo, ¿qué soy?, no soy nada. Ya me gustaría a mí poder encontrarme más a gusto en relación a los otros, pero no es así, pues estar con los demás me llena de tensión y todo porque esas personas que me rodean entienden más que yo, tienen más experiencia que yo, dominan los temas más que yo y, sin embargo, yo soy un cero a la izquierda”.

4. Varón de 21 años, estudiante, t. obsesivo-compulsivo: “no veo relatividad en mí, yo veo todo blanco o negro. No tengo términos medios”.

5. Varón de 25 años, licenciado en paro, con t. obsesivo-compulsivo: “me tomo las cosas como un todo o como una nada. Aunque parezca una tonte-

ría, esto mismo me hace sufrir bastante, por ejemplo, llamé a una chica que me gustaba y me trató con indiferencia y a partir de ahí, me lo pasé fatal, estuve dándole vueltas durante horas y horas. Pero es que soy para todo igual”.

6. Mujer de 55 años, ama de casa, t. distímico. Habla retrospectivamente: “en aquel momento yo me sentía muy mal, estaba malísima. No podía más, creo que me hubiera vuelto loca”. En relación al momento actual dice: “Ahora tengo ganas de salir y entrar y hacer mis compras. Nunca creí que llegara a ponerme así. No soy la misma que era antes y es como si estuviese en el polo opuesto”.

Es éste el momento de estudiar cada una de las propiedades de los números:

—En estas frases pueden verse términos como: “nada”, “completamente”, “todo” y, si suponemos que tales expresiones son equivalentes de algún modo a los distintos estados subjetivos (*ver*, “*Material y método*”), podremos concluir que la subjetividad se manifiesta de un modo totalitario. Esto quiere decir que el sujeto se encuentra inundado por su síntoma, de tal modo que no deja resquicio para otra cosa, vive en función de su síntoma, podríamos decir. Que la subjetividad se exprese de modo totalitario significa, desde la metodología escogida para el análisis, que el paciente funciona como una “unidad” dado que, como ha expresado Boole, la totalidad coincide con la unidad (*ver nota 1*). Así pues, desde el primer punto es posible afirmar que el paciente subjetivamente se nos presenta como una “unidad”. Lo contrario a estas situaciones es que el estado psicopatológico no aparezca, entonces se registra como “0”. Así un paciente que mejoró sustancialmente de su estado ansioso, tras un tiempo de trabajo psicoterapéutico, afirmaba: “ahora sí que estoy tranquilo y pienso que siempre me he estado exigiendo mucho y lo hago actualmente, pero la diferencia es que ahora lo sé y eso me da mucha tranquilidad y veo que tanta exigencia, llevada a cabo sin control, es algo que no es compatible con la paz y la tranquilidad que quiero tener. Ahora no estoy nervioso y puedo dormir bien”. En todo el intervalo entre este estado (0) y el anterior (1) no ha habido transiciones (valores intermedios a 0 y 1), ya que el paciente si sentía ansiedad, era la ansiedad más fuerte que hubiera por leve que esta fuera. Recordemos, al respecto, para no equivocarnos, que estamos estudiando al paciente desde su interioridad. Lo mismo puede observarse en la última paciente mencionada, quien habla de dos estados que ella misma siente que son opuestos (“...es como si estuviese en el polo opuesto”).

—¿Es posible que exista la ordinalidad? No es posible, ya que el estado subjetivo no es sumatorio, no existe la posibilidad de una sumatoriedad. Puede pensarse: un estado de ansiedad podría agravar-

se; sí, puede ser cierto, pero para este sujeto es el mismo estado, es decir, desde dentro sigue estando mal. Puede demostrarse lo dicho con otro caso:

7. Varón de 20 años, estudiante: “me encuentro preocupadísimo por mis exámenes, no puedo más, no apruebo ninguna asignatura a pesar de mis grandísimos esfuerzos en controlar la materia todo lo que puedo. Estos años pasados no he dado pie con bola”.

A los 15 días de esta entrevista el paciente ha suspendido otro examen de su carrera y se expresa como sigue: “De nuevo ha pasado lo mismo y estoy desesperado, pienso que debo tirar la toalla. No mejoro ni en las calificaciones, ni en mi estado; sigo estando mal, tan mal como las primeras veces que suspendí”.

Significa esto que el paciente trae el mismo estado a pesar de lo que le ha sucedido. Lo dice claramente: “...sigo estando mal, tan mal como las primeras veces que suspendí”.

—La cardinalidad es imposible en la subjetividad, ya que no se pueden sumar los estados del paciente, quiere ello decir que su “1” inicial no puede sumarse al “1” posterior, dado en un segundo tiempo. Es decir, aquí en la subjetividad no se da que $1 + 1 = 2$, sino que $1 + 1 = 1$. Sigue, por lo tanto, siendo “1” (*ver nota 2*).

Esto nos hace entender que los valores que toma la subjetividad son “0” y “1” y no otras puntuaciones relativas a la serie de los números naturales.

Puede objetarse a lo expuesto que el paciente puede actuar valorando cuantitativamente sus síntomas en relación a otro sujeto o a un estado anterior suyo. Si valora su estado presente de más intensidad que otro anterior, es que ha perdido la noción acerca de cómo se encontraba antes y, a menudo, no recuerda lo que dijo en la anterior crisis. Veamos un ejemplo:

8. Varón de 32 años, depresivo: “me encuentro muy mal, estoy mucho más apagado que la vez anterior que vine a consultarle”.

Veamos ahora las frases obtenidas del paciente en las consultas de la anterior crisis: “estoy fatal, no me encuentro nada bien, pero que nada bien”.

Esto demuestra que si bien ahora compara el paciente su momento presente con el anterior, en aquel decía estar tan mal como en la crisis actual. Incluso, podemos sospechar que en un tercer momento depresivo probablemente el paciente diga que la depresión presente es la peor que ha tenido. Este fenómeno puede deberse a la distorsión del recuerdo que puede operarse con los hechos ocurridos en la vida del sujeto que tuvieron un matiz desagradable. También es posible que, efectivamente, el episodio actual tenga ciertamente una mayor gravedad, pero aun así en el primer momento el paciente también se sintió inundado completamente por el sufrimiento y lo vivió de for-

ma totalitaria. Puede suceder, como dijimos, que el paciente se compare con otro en relación a sus síntomas:

9. Mujer de 26 años, ama de casa, depresiva: “sé que mi amiga Elena está mucho peor que yo, que incluso se ha tomado unas pastillas e intentó quitarse la vida, pero yo me encuentro fatal, cada cual vive sus cosas como las peores del mundo”.

Aquí se ve cómo la paciente contempla, desde lo racional, que su amiga está peor, pero subjetivamente ella se encuentra muy mal y lo dice muy claramente cuando afirma que “cada cual vive sus cosas como las peores del mundo”, es decir, que comprende que su amiga pudiera estar peor pero que, a pesar de ello, ella lo vive (íntimamente) de tal forma que peor a como se encuentra es imposible.

COTEJO DE LOS RESULTADOS CON LA “LEY DEL ÍNDICE”

Recordemos que la “ley del índice” se escribe como:

$$x^2 = x$$

Esta ley manifiesta cómo la mente (para nosotros la subjetividad) puede codificarse en términos matemáticos (Boole, 1984). La pregunta ahora es: ¿cuáles son los números que cumplen con esta formulación? Evidentemente sólo el cero y el uno, son los dos únicos números que elevados al cuadrado son ellos mismos, así:

$$0^2 = 0 \text{ y } 1^2 = 1$$

Tales fórmulas indican que la subjetividad únicamente maneja estos dos números “0” y “1”.

Aparte de lo dicho, estas fórmulas caracterizan, si se miran bien, una ausencia de superficie en la subjetividad. En efecto, el cuadrado de un número (x), recuérdese, es una medida superficie (así, las superficies las medimos en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc.). La igualdad de x^2 y x es demostrativa de que no existen superficies en la subjetividad.

La generalización de la fórmula de Boole (que es perfectamente demostrable matemáticamente) nos demuestra la ausencia también de volúmenes:

$$x = x^2 = x^3 = \dots = x^n$$

Por lo tanto:

$$x^3 = x$$

Significa lo obtenido que la medida de volumen es un número elevado al cubo (los volúmenes se

miden en centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc.). La equivalencia de x^3 y x indica que el mundo subjetivo carece de volumen.

Lo expuesto demuestra que la subjetividad es adimensional, manifestándose claras diferencias entre el mundo físico y el mundo psicológico y que los fenómenos subjetivos son inextensos. Pero para que esto se mantenga es condición *sine qua non* que los valores asignables a la subjetividad sean el "0" y el "1".

COTEJAMIENTO CON ESTUDIOS ANTERIORES

En un estudio nuestro previo (García Arroyo, 2000), con el proceder de la teoría de conjuntos, pudimos poner de manifiesto resultados que son cotejables con los ahora obtenidos. Entonces vimos cómo el paciente, que se comparaba con otro (aquellas que llamamos "relaciones binarias comparativas"), se situaba por encima de otro, lo que significaba (para él, subjetivamente) valer más que ese otro, lo que le colocaba en una valoración de "1", frente a la del otro en tanto "0". Lo contrario también podía ocurrir: que se situase el sujeto por debajo de otro, en cuyo caso su valor sería "0" y el del otro "1". Esto queda muy bien reflejado en las frases de los pacientes: "no valgo nada", "soy un cero a la izquierda", "soy completamente nulo", "a pesar de mis intentos por ser alguien, no soy nada", "soy un don nadie", etc.

EL CÓDIGO BINARIO DE LA SUBJETIVIDAD

Según lo dicho, la subjetividad se nos revela presentando un código binario (0, 1) y no es posible la existencia de otros valores intermedios, ni tampoco caben otros números de la serie de los naturales (2, 3, 4, etc.).

Por otro lado, si se ven grados en la expresión del paciente, significa que nos estamos colocando en una "exterioridad", desde la que el médico observa gradaciones en los síntomas (en el mismo paciente, comparando un paciente concreto con otros vistos antes o en referencia a tal o cual escala que determina la intensidad o frecuencia del síntoma). No dudamos de que tal proceder pueda ser útil, sobre todo de cara a la adopción de pautas terapéuticas relacionadas con psicofármacos, pero no tiene trascendencia en lo relativo a la aprehensión de la subjetividad del paciente. Quiere decir que, si se cuantifica al paciente de la forma que sea, no se está tratando con su interioridad, sino que el análisis que se hace es externo.

Lo que hemos obtenido hace que no se cumplan algunos de los "axiomas de Peano", dado que no existe el sucesor y tampoco se cumple el "principio

de inducción matemática". Esto refuerza aún más lo expuesto líneas anteriores.

SERIES TEMPORALES SUBJETIVAS

La evolución clínica de los pacientes y sus correspondientes cuadros implican que la subjetividad tiene un componente temporal que es interesante sea captado. Que pueda haber una evolución en los síntomas implica, desde nuestra aplicación metodológica, que existen "series temporales subjetivas", que podría tener la forma siguiente:

T_1 00011110000001111110000000...

Tal modo de presentarse el síntoma podría corresponder a una evolución en crisis (p. ej., crisis de angustia), pero las manifestaciones sintomáticas también pueden presentarse en forma de estado (p. ej., estado de ansiedad), cuya serie temporal podría la siguiente:

T_2 1111111111111111...

AÑADIDOS A LA NOTACIÓN BINARIA

Aparte de lo ya dicho, el código binario en el que se expresa la subjetividad, hemos de preguntarnos si hay que añadir a estos números algún otro. La respuesta pasaría por una nueva pregunta y es la siguiente: si la subjetividad se mueve solamente en el "cero" y el "uno", ¿no seríamos entonces como meros ordenadores?, ¿no seríamos simples máquinas de Turing? (3). Es conocido por todos cómo los ordenadores funcionan en un código binario, pero la subjetividad tiene que albergar algo más, dado que los ordenadores no tienen iniciativas, ni se ponen en movimiento hacia metas u objetivos, ni buscan nada. Por ello, creemos que la subjetividad tiene un punto diferencial y es el relativo a la existencia del (-1), que representaría al deseo. No se trataría de necesidad, en tanto desequilibrio biológico del organismo, sino de deseo (4).

Para entenderlo mejor, tenemos que pensar que el deseo supone la existencia de una "falta" y esta puede entenderse como un (-1), dado el estado de "no tener" en el que se encuentra el sujeto (5). Lo dicho puede cotejarse con la realidad en el momento en que se presenta al sujeto un objeto "adecuado", consignado ahora como un "1". Implicaría que se produciría cierta satisfacción, representada como:

$$(-1) + 1 = 0$$

Pero el deseo humano no está completamente satisfecho nunca, dado que no puede existir jamás

la coincidencia exacta entre lo buscado y lo encontrado. De esto se sigue, que el deseo subjetivamente podría vivirse, si acaso, como una satisfacción temporal, temporalizada, llevada si cabe a momentos puntuales, reapareciendo de nuevo el (-1) del deseo insatisfecho (6,7). De esta forma, es posible la presentación de una serie temporal en la que es factible marcar la permanente insatisfacción del deseo:

T -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 ...

Siguiendo estas directrices, existen casos en los que el sujeto no desea; diríamos que entonces presentan una “falta de la falta”, lo que puede escribirse de la siguiente manera:

$$F = -1$$

$$F(F) = -(-1) = 1$$

El sujeto está en un 1, pero no un -1, que implicaría el estado de falta; es un individuo completo, al que no le hace falta nada, por tanto, no desea, ni quiere nada. Esto ocurriría en muchos cuadros psicopatológicos, en los que el paciente es autosuficiente y, al no desear nada, no se mueve, pudiendo quedar “petrificado”. Así las cosas, al no motivarse por nada, quedaría cosificado. Hablamos, naturalmente, de psicóticos y su serie temporal pasa por ser:

T ... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

Con lo explicitado en este párrafo, tenemos que la subjetividad se mueve en una terna, la relativa a (-1, 0, 1).

También con el (-1) se sigue cumpliendo la “ley del índice”, ya que:

$$(-1)^2 = (-1)$$

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En las páginas anteriores nuestra intención fue abordar lo cuantitativo y lo cualitativo desde la subjetividad del paciente, aplicando la “teoría de la numeración” y de este proceder se desprendieron las siguientes conclusiones:

1. Que la subjetividad se presenta en forma de estados absolutos, sin gradaciones, a pesar de las distintas variaciones que pudieran darse (aparición de nuevos problemas o nuevas crisis, etc.), lo que fue cotejado con manifestaciones “todo” o “nada”, sin estados intermedios, que mostraban los pacientes. Esto significa que un fenómeno se da o no se da en el imperio de la subjetividad, independientemente de que un observador externo pueda afirmar que

sea leve, medio o grave en lo relativo a su intensidad. Los fenómenos que se dan en la intimidad del sujeto o son o no son, pero no “medio son” o “casi son”. Se podría decir que, en este aspecto, siguen a Aristóteles en su “ley de tercio excluso” (8).

2. Se estudiaron las distintas propiedades de los números (unidad, ordinalidad y cardinalidad), demostrándose que tan sólo se cumple la primera de ellas, que es la existencia de la “unidad”. En efecto, el número tiene relación con la cantidad y con la suma a partir de la unidad, ya que los números son adiciones de unidades, pero la subjetividad “no sabe” sumar unidades, en consecuencia, no entiende de numeración y tampoco de la sucesión de los números naturales. Asimismo, pudo cotejarse cómo en la subjetividad no se cumplen lo “axiomas de Peano”, pues en ella no se reconoce el sucesor de un número, fracasando el “principio de inducción matemática”.

Estos hallazgos hacen que sea impracticable la medición de la subjetividad, mostrándose adimensional. Esta imposibilidad de medición llevó a Kant a negar el carácter de ciencia de la psicología, pero ahora sabemos que el hecho de que no sea cuantificable no significa que no pueda ser aprehendida científicamente (léase objetivamente), puede serlo, pero teniendo en cuenta que su objeto de estudio no es el de otras ciencias experimentales (9).

3. A la notación de la unidad, como medio de calificación de ciertos estados subjetivos, hubo que añadir el “cero”. Con esta nueva premisa, pudo descubrirse que la subjetividad se expresa en un código binario (0, 1), que es algo característico de ésta y que diferencia claramente los estudios realizados desde la interioridad a los relacionados con una observación externa del paciente.

La existencia de un código binario en la subjetividad, cambia la actitud del psicopatólogo si quiere aproximarse al paciente intentando adentrarse en su intimidad, ya que hace desaparecer de su mente la idea de cuantificar y abre la posibilidad de la una captación más profunda del mismo, al ser absorbidas las alusiones a la numeración. Y es que existe una dificultad en la que hay que reparar: que no se puede, a la vez, cuantificar al paciente y estudiarlo con cierta penetración; lo que se gana en intensidad se pierde en extensión, lo que se gana en profundidad se pierde en superficie (10). Existe una relación prácticamente inversa entre el registro del máximo número de datos (y reasegurarse tales datos) y una aproximación a la subjetividad del paciente.

De esta postura, se deriva un cambio desde directrices demasiado generalizantes (el número es una generalización, ya que, según Russell, es una clase de clase) hacia otras más particularizadoras, en las que se tendría en cuenta al sujeto en su singularidad; ello equivaldría a un giro desde lo “nomotético” a lo “idiográfico”, siguiendo a Win-

delband. Al mismo tiempo, implicaría no dejar aislado al síntoma, sino anexionarlo al resto de conexiones subjetivas (11).

Pensar desde la subjetividad, con sus características binarias, totalizantes, abre la posibilidad de un análisis más profundo del paciente y un acercamiento al mismo.

4. La “ley del índice” de Boole confirma que la subjetividad se maneja con el binomio (0, 1), ya que son las únicas cifras que cumplen con esta ley. Una consecuencia de tal cumplimiento es que la interioridad del sujeto no tiene ni superficies ni volúmenes, lo que indica que no tiene dimensiones (adimensionalidad), por lo tanto, las referencias a un espacio subjetivo tienen el carácter de pura metáfora.

5. Existen “series temporales subjetivas” que expresan cómo puede ir evolucionando la subjetividad a lo largo del tiempo, el mantenimiento del síntoma y su posible desaparición, tanto de modo espontáneo como motivado por la acción de la psicoterapia e indagar qué es lo que ha sucedido en esa subjetividad para que tal evento ocurra.

6. Fue necesario ahondar un poco más en las características de la subjetividad para hallar otro nuevo número que la define, es el (-1); para ello, hubo que pensar que el deseo es un enclave fundamental de la subjetividad y que se halla presentificado por una falta, la que ratifica ese (-1). Solo teniendo en cuenta este factor es posible la diferenciación de la subjetividad de una simple máquina de Turing. Esto hace que la subjetividad tenga en realidad tres valores: (-1, 0, 1). Con el añadido que se ha hecho, basado en la experiencia clínica, queda clara la separación del sujeto del simple mecanismo, contradiciendo aquellas ideas del “hombre-máquina”, derivadas de Huxley, La Mettrie, Loeb, Moschelot o Hobbes y que tenían una base en la tradición griega empirista (Demócrito, Epicuro y Lucrecio).

Con todo esto, la subjetividad se nos manifiesta más que cuantitativa, combinatoria, esto es, como un sistema relacional, cosa que la diferencia de los objetos de otras ramas del saber, que son medibles (12). Este aspecto combinatorio ya fue puesto de manifiesto por los estructuralistas, tal como Lévy-Strauss (1993, 1997a, 1997b), quien ha sacado sus modelos estructurales del álgebra general, o Lacan (1977), que habla del inconsciente en tanto combinatoria de significantes, parecido a una matemática.

Para terminar, nos resta decir que aún es pronto para generalizar las conclusiones obtenidas en esta investigación a todos los posibles casos que la psicopatología abarca, de hecho, como ha podido verse con claridad, los sujetos presentados aquí eran todos neuróticos. En este sentido, nos encontramos realizando el estudio con psicóticos y, adelantando resultados, podemos decir que las cosas en estos últimos funcionan de otra forma.

NOTAS

1. Antes que Boole, fue Jenófanes quien equiparó el “uno” al “todo”.

2. Este fenómeno fue ya intuido por Platón cuando recoge y madura la especulación sobre “lo uno” y “la unidad” de Parménides. Platón concibió toda idea como unidad y así la idea resulta ser unidad de lo múltiple, en el sentido de que en la unidad de la idea se recoge y concentra la multiplicidad.

3. La “máquina de Turing” es un ordenador teórico, actualmente considerado el prototipo del ordenador electrónico digital. Alan Turing, que logró descifrar el complicadísimo código “Enigma” de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, proyectó que su “máquina” realizase las funciones de la mente humana. Esto no dejó de poner en escena importantes problemas filosóficos y psicológicos, pues implicaba un enfoque mecánico de la inteligencia y una visión determinista del hombre, deshaciendo la idea clásica del “libre albedrío”. No obstante, los ordenadores primitivos eran “deterministas”, sin embargo, otros más evolucionados habían mostrado un claro comportamiento aleatorio que imitaba al libre albedrío. Turing pensaba que esto era debido a que las máquinas podían ser capaces de aprender; de este modo, podrían ampliar sus operaciones más allá de lo meramente mecánico. Se podía enseñar a una máquina a mejorar sus comportamientos hasta llegar a mostrar “inteligencia”, un pensamiento artificial, idea que muestra en su trabajo de 1950 titulado “Maquinaria de computación e inteligencia”. Para que el ordenador se asemejara más a la inteligencia humana Turing incorporó un elemento aleatorio (p. ej., una rueda de ruleta).

4. Nunca, a pesar de lo dicho en la nota anterior, podrá ser equiparable un ordenador a un sujeto humano. Por eso, precisamente, se ha tenido que indagar cuál es la diferencia entre el ordenador y el humano. Turing intentó que un ordenador fuera indistinguible de un humano, al serle hechas algunas preguntas que debía responder por escrito; este proceso es conocido hoy en día como “test de Turing”. Pero los ordenadores sólo pueden hacer lo que se les dice que hagan y según Lady Ada Lovelace (matemática brillante de su tiempo, hija del escritor Lord Byron y una gran pionera de la informática), un ordenador es incapaz de producir un pensamiento original, porque sólo puede hacer lo que se le dice, sólo pueden funcionar en el límite en que se les haya programado. En los tiempos actuales, a este fenómeno se le denomina “objeción de Lady Lovelace”.

5. Lo dicho aquí casa, perfectamente con aquello que Locke entiende por deseo, cuando afirma (en su "Ensayo sobre el entendimiento humano"): "la ansiedad que un hombre halla en sí *a causa de la ausencia de algo* cuyo presente goce lleva consigo la idea de deleite, es lo que llamamos deseo, el cual es mayor o menor según aquella ansiedad sea más o menos vehemente" (la cursiva es nuestra).

6. El psicoanálisis es, de entre todos los paradigmas, el que más se ha ocupado del deseo; el deseo es fundamental en la obra de Freud. Para el padre del psicoanálisis el deseo es eterno y no hay satisfacción y que en el inconsciente está en cierto modo eternizado. De esta forma, la satisfacción nunca se termina.

Lacan ha seguido las directrices del maestro y señala tres tiempos en la aparición del deseo: a) en el primero, es un deseo bruto, un impulso vital o un instinto; b) en un segundo tiempo, es deseo como imaginario, distinto ya al animal y es de carácter narcisista; c) en un tercer tiempo, el deseo se simboliza y se mediatiza por el lenguaje; quiere decir que el deseo, capturado en la intersubjetividad imaginaria, exige una forma acabada en lo simbólico. A este nivel hay un anclaje del deseo en el significante, definiéndolo como metonimia, conformando la dimensión inextinguible del deseo a partir de la cadena significante.

7. Parte de la insatisfacción perenne del deseo tiene que ver con que es como si existiese siempre un equívoco, un hiato, una no coincidencia, un *decalage* o un desfase entre el objeto que está perdido y el reencontrado. Esto conlleva una búsqueda infinita del objeto, sin que la falta falte. La relación de objeto es siempre un reencuentro fallido, el reencuentro siempre es inadecuado. El *decalage* es entre la falta y lo reencontrado.

8. La "ley de tercio excluso" es una de las leyes propuesta por Aristóteles para la lógica por él inventada y apellidada actualmente de "clásica". Indica con ella que una proposición es o verdadera o falsa, pero no cabe otras posibilidades intermedias. Una de las formas de las denominadas hoy día lógicas "no-clásicas" es precisamente aquella que se salta esta ley proponiendo valores de verdad

intermedios, tantos como quieran suponerse, y dando lugar a las lógicas trivalente, tetravalente, pentavalente ... o polivalente, respectivamente con tres, cuatro, cinco ... o n valores de verdad.

9. Lo aquí dicho puede conectarse con los fracasos que sufrieron determinadas directrices de la psicología que emplearon métodos cuantificacionales a ultranza, como es el caso de la psicofísica, defendida por autores como: Hartley, Herbart, Fechner, Weber o Wundt, quienes vieron fracasar completamente sus empeños. Precisamente, su error fue equiparar la psicología a la física, de ahí su nombre "psico-física".

10. Lo mismo ha anunciado la física moderna, con el llamado "principio de indeterminación de Heisenberg", que afirma la imposibilidad de fijar a la vez la posición de una partícula y su velocidad o, dicho de otro modo, mientras más exactamente se determina la posición menos exactamente puede concretarse su velocidad y viceversa. Sobre esta base se habla actualmente de "relaciones de incertidumbre", aplicable a la psicopatología y podría ser enunciada de la siguiente manera: mientras más exactamente se pretendan delimitar los síntomas (y su medida), menos será posible establecer las conexiones (y las repercusiones) subjetivas de dichos síntomas y viceversa".

11. También podríamos decir que supondría un cambio desde una concepción del paciente en tanto objeto de estudio del psicopatólogo, el paciente "cosificado" (relación sujeto-cosa) a considerarlo como sujeto (relación sujeto-sujeto o relación intersubjetiva). En vez de ser el paciente un mero objeto de investigación, es un sujeto que siente, sufre, desea, odia, se emociona, etc., aspecto interesante, ya que de entenderlo así se desprenderá la posibilidad de despertar reacciones afectivas en el psicopatólogo que le atiende.

12. Es curioso contemplar cómo la misma matemática, que clásicamente ha sido definida como "la ciencia de la cantidad", actualmente se tiende a definir de otra forma. Así, Russell, ha puesto de relieve que existen partes de la matemática que tienen poco o nada que ver con la cantidad (p. ej., la topología), entonces la noción principal de la matemática no debe ser la cantidad, sino el orden.

BIBLIOGRAFÍA

1. Alonso Fernández F. Psicología Médica y Social. 5ª Edición. Barcelona. Ed. Salvat, 1989;
2. Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Madrid. Ed. Paz-Montalvo, 1979.
3. Barrow JD. ¿Por qué el mundo es matemático? Barcelona. Ed. Grijalbo Mondadori, 1997.
4. Bochenski IM. Los métodos actuales del pensamiento. Madrid. Ed. Rialp, 1988.

5. Boole G. El análisis matemático de la lógica. Madrid. Ed. Cátedra, 1984.
6. Bourbaki N. Elementos de historia de las matemáticas. Madrid, 1972.
7. Caparrós Sánchez N. Tiempo, temporalidad y psicoanálisis. Madrid. Quipú Ediciones, 1994.
8. De Lorenzo J. Kant y la matemática. El uso constructivo de la razón pura. Madrid. Ed. Tecnos, 1992.
9. Dilthey W. Introducción a las ciencias del espíritu. Revista de Occidente. Madrid, 1956.
10. Dor J. Introducción a la lectura de Lacan. El inconsciente estructurado como un lenguaje. Barcelona. Ed. Gedisa, 1994.
11. Dor J. Introducción a la lectura de Lacan II. La estructura del sujeto. Barcelona. Ed. Gedisa, 1994.
12. Foucault M. El pensamiento del afuera. Ed. Pre-textos. Valencia, 1989.
13. Foucault M. Hermeneútica del sujeto. Madrid. Ediciones Endymión, 1994.
14. Freud S. Obras completas. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 1983.
15. García Arroyo J.M. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Primera parte. Anales de Psiquiatría 2000; 16 (6).
16. García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Segunda parte. Anales de Psiquiatría 2.000; 16 (6).
17. García-Jaramillo Ramírez J. Estructura semiológica de los trastornos de ansiedad. Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla. Sevilla, 1992.
18. Gödel K. Obras completas. Madrid. Ed. Alianza Universidad, 1989.
19. Jaspers K. Psicopatología general. Méjico. Ed. F.C.E., 1983.
20. Kant I. Crítica de la razón pura. Barcelona. Ed. Orbis, 1984 (2 volúmenes).
21. Kolmogorov A.N. Matemática. su contenido, métodos y significado, Moskvá, 1956. Madrid, 1973.
22. Lacan J. Escritos. Madrid. Ed. Siglo XXI, 1977.
23. Levy-Strauss C. Raza y cultura. Madrid. Ed. Cátedra, 1993.
24. Levy-Strauss C. Antropología estructural. Madrid. Ed. Siglo XXI, 1997a.
25. Levy-Strauss C. El pensamiento salvaje. México. Ed. Fondo de Cultura Económica, 1997b.
26. Lipschutz S. Teoría de conjuntos y temas afines. Schaum. Ed. Mc. Graw-Hill, 1992.
27. Locke J. Ensayo sobre el entendimiento humano. Barcelona. Ed. Orbis, 1985.
28. López Ibor JJ. El descubrimiento de la intimidad y otros ensayos. Madrid. Ed. Aguilar, 1958.
29. Manzano M. Teoría de modelos. Madrid. Alianza Universidad Textos, 1989.
30. Miller GA. Introducción a la psicología. Madrid. Ed. Alianza, 1972.
31. Miller JA. Matemas I. Buenos Aires. Ed. Manantial, 1987.
32. Miller JA. Matemas II. Buenos Aires. Ed. Manantial, 1988.
33. Newman JR. El mundo de las matemáticas. Barcelona, 1967.
34. Nidditch PH. El desarrollo de la lógica matemática. Madrid. Ed. Cátedra, 1995.
35. Piaget J. Estudios sobre lógica y psicología. Madrid. Ed. Alianza Universidad, 1982.
36. Rickert H. Ciencia cultural y ciencia natural. Buenos Aires. Ed. Espasa-Calpe, 1952.
37. Rojo Sierra M. Fundamentos doctrinales para una psicología médica. Barcelona. Ed. Toray, 1978.
38. Rey Ardid R. Psicología Médica. Zaragoza. Ed. Rey Ardid, 1970.
39. Russell B. El conocimiento humano. Barcelona. Ed. Orbis, 1983.
40. Russell B. Introducción a la filosofía matemática. Barcelona. Ed. Paidós, 1988.
41. Russell B. Introducción al "Tractatus" de L. Wittgenstein. Madrid. Ed. Alianza Universidad, 1989.
42. Santalo L.A. La matemática. una filosofía y una técnica. Barcelona. Ed. Ariel, 1994.
43. Segura S. Matemáticas. Valencia. Ed. ECIR, 1973.
44. Taton R. Historia general de las ciencias. La ciencia antigua y medieval. Barcelona. Ed. Destino, 1985; 1.
45. Taton R. Historia general de las ciencias. La ciencia contemporánea I (El siglo XIX). Ed. Destino. Barcelona, 1973; 3.
46. Taton R. Historia general de las ciencias. La ciencia contemporánea II (El siglo XX). Barcelona. Ed. Destino, 1975; 4.
47. Taton R. Historia general de las ciencias. La ciencia contemporánea II (El siglo XX). Barcelona. Ed. Destino, 1975; 5.
48. Thomas L, Ríos ME. Santander. Algebra, 1975.
49. Wetzler S. Medición de las enfermedades mentales: evaluación psicométrica para casos clínicos. Barcelona. Ed. Ancora, 1989.
50. Wolman BB. Teorías y sistemas contemporáneos en psicología. Barcelona. Ed. Martínez Roca, 1978.

FE DE ERRATAS

En el vol. 17, n.º 1, en el sumario, aparece, en el trabajo titulado "La autoeficacia como método de deshabitación tabáquica", como segunda autora L. Clemente Díaz, cuando su nombre correcto es L. Clemente Jiménez.